

QO‘QON XONLIGI TARIXIDA “OLTIN BESHIK” AFSONASINING O‘RNI.

Ermatova Mushtariy Abdulla qizi

Toshkent shahar markaziy
davlat arxivi yetakchi arxivchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8398602>

Annotatsiya. Mazkur tezis Qo‘qon xonligining legitimlik masalasiga bag‘ishlangan. Unga ko‘ra hozirda xonlik tarixining bir qismiga aylangan “Oltin beshik” rivoyatini manbalarda tasvirlanishi hamda tadqiqotchilar tomonidan berilgan izohlar tahlil qilingan. Qonuniylashtirish masalasida chingizlarning avlodi ekanligiga urinish XVIII asrda deyarli urfdan qolgan bo‘lsada, biroq ming sulolasi aynan shu yo‘lni tanlaganlik sabablari ko‘rib chiqildi.

Tayanch so‘z va iboralar: “Oltin beshik”, qonuniylashtirish, xarizma, an‘anaviy, boburiylar sulolasi, Chodak xo‘alari, tip.

THE PLACE OF THE LEGEND OF THE GOLDEN CRADLE IN THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE.

Abstract. This thesis is devoted to the issue of legitimacy of the Khoqand Khanate. According to him, the description of the "Golden Cradle" narrative, which has become a part of the history of the khanate, in the sources and the comments given by the researchers were analyzed. In the 18th century, it was almost out of tradition to try to be a descendant of Genghis in the issue of legalization, but the reasons why the Ming dynasty chose this path were considered.

Key words and expressions: "Golden Cradle", legalization, charisma, traditional, Babur dynasty, Chadak khojas, type.

МЕСТО МИФА О "ЗОЛОТОЙ КОЛЫБЕЛИ" В ИСТОРИИ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА.

Аннотация. Данная диссертация посвящена вопросу легитимности Кокандского ханства. По его словам, проанализировано описание повествования о «Золотой колыбели», ставшего частью истории ханства, в источниках и комментариях исследователей. В XVIII веке в вопросе легализации было почти нетрадиционно пытаться быть потомком Чингиза, но рассматривались причины, по которым династия Мин выбрала этот путь.

Опорные слова и выражения: «Золотая колыбель», легализация, харизма, традиции, династия Бабура, Чодак Ходжы, тип.

Qo‘qon xonligi tarix zarvaraqalarida 1710 yildan 1876 yilgacha ruslar iste‘losiga qadar mavjud bo‘lgan, Markaziy Osiyodagi yirik davlatlardan biri bo‘lgan. Har qanday sivilizatsiya va davlat borki, tashkil topadi, rivojlanishining cho‘qqisiga chiqadi va tanazzulga yuz tutadi. Qo‘qon xonligining tashkil topishi tarixiy manbalarning aksar qismida 1710-1709 yillar qilib ko‘rsatildi.

Mazkur vaqtda hokimyatga kelgan sulola qachondan oshlab siyosiy maydonda ko‘rinish ola boshlagan? Masala minglar sulolasining hokimyat tepasiga qachon kelganida emas, qanday kelganidadir.

“Anjum at-tavorix” asarida Qo‘qon xonligining ibtidosi 1709 yilda Shohruxbiy tomonidan boshlanganligi e‘tirof etiladi. Is‘hoqxon Ibrat ham “Tarixi Farg‘ona” asarida Shohruxning taxtga kelishi ham 1709 yil qilib ko‘rsatilgan.

Hozirda Qo‘qon tarixining ibtidosi bevosita “Oltin beshik” afsonasi bilan boshlanadi. “Oltin Beshik” afsona bo‘lsa, nima uchun xonlik tarixi uchun kerak bo‘ldi yokida “o‘ylab topildi”?

Mazkur afsona manbalarda keltirilgan mazkur afsona ayrim jihatlarida farq qilsada, biroq asosiy g'oya bir tarafa yo'ltirilgan edi. Asosiy maqsad nimada edi?

“Oltin beshik” masalasida bir qator Qo‘qon xonligi bilan shug‘ullangan tarixchilar o‘z munosabatini bildirib o‘tadi. Farg‘onada vazifasi bilan mashg‘ul bo‘lgan Vladimir Nalivkin Petrovich o‘z asarida “Oltin beshik” voqeasi Mirzo Olim Mushrif bayon etgan tarix bilan deyarli bir hil ko‘rinishda keltirilgan. Bunga sabab Nalivkin xonlikdan oldingi davrni bayon etishda “Ansob us-salotin” asari asosiy manbalardan biri bo‘lgan.

Skott Levi “Oltin beshik” masalasiga legitimatsiyaning bir ko‘rinishi sifatida qaraydi. Bu jarayon aslida Shohruxbiy davrida boshlangan bo‘lsa-da, rasman Olimxon hukmronligi tasdiqlangan. Qonuniylik da‘volarini qo‘llab-quvvatlash uchun yangi mexanizmni ishlab chiqdilar. Ular diplomatik ta’sir o‘tkazish uchun xon unvoni bilan bog‘liq tortishish kuchidan foydalanganlar. Nasl-nasabni bevosita Boburga aloqador qilib, XV asrda mashhur bo‘lgan temuriylar sulolasiga ko‘tarish edi. Nega aynan Bobur degan savolga quyidagicha javob berish mumkin. Sababi u ajdodlar poytaxti Samarqandda hukmronlik qilgan oxirgi temuriy shahzoda edi.

Qo‘qon xonligining siyosiy tarixi bo‘yicha yana bir olim B.M. Bobojonovning tadqiqotlari alohida ahamiyat kasb etadi. Aynan “Oltin Beshik” masalasiga tadqiqotchi germenetik tahlil qilib, bir qator tarixiy faktlar bilan uni nima uchun yuzaga kelganligini tushuntirib beradi. Legitimatsiya jihatdan hokimiyatni qonuniylashtirish davlatning hududi kengaytirilgandan so‘ng mana shu hokimiyatga to‘la qonli haqli ekanligini isbotlash uchun Olimxon tomonidan tarixchilarga yuklatilgan vazifa hisoblangan. E’tiborli jihati legitimatsiyaning bunday ko‘rinishi Amir Temurning taxtga kelishida ham qo‘llanilganligidadir. Amir Temurning ajdodlarini chingiziyalarga borib taqalishi, ona tarafdin ham bu sulolaning bir vakili sifatida hokimiyatga to‘la qonli haqli ekanligini ko‘rsatadi.

O‘z navbatida T.K. Beysembiyev “Oltin beshik” voqeasi talqinidan quyidagi maqsadlar ko‘zga tashlanishini e’tirof etadi:

1. Qo‘qon xonlari shajarasini temuriylar orqali Chingizxonga ulash (Qo‘qon xonlari shajarasini boshlovchisi Boburning o‘g‘li. Oltin beshik temuriylarning bobosi Bartaxon Chingizxonning bobosidir).

2. O‘zbek qishloqlari Targava, Saroy va Jonkentlarning Oltin beshik taqdiriga bog‘liqligi;

3. So‘fiylar, shu jumladan Farg‘onaning mashhur so‘fiylaridan Lutfulloh Chustiyning Oltin Beshikning ajdodlari taqdiriga aloqadorligi;

4. Shayboniylardan bo‘lgan Abdullaxonning Oltin beshik avlodlaridan bo‘lgan Chamashbiy taqdiriga aloqadorligini ko‘rsatish.

Bular bilan birga, T.K. Beysimbiyevning Oltin beshik avlodlari bilan bog‘liq keyingi talqinlarda Chamashbiyning Maxdumi A’zamdin keyin Farg‘ona vodiysida naqshbandiya tariqatining eng ta’siri katta, hattoki hukumat doirasigacha bo‘lgan shayxlaridan biri bo‘lgan Lutfulloh Chustiyning shogirdi bo‘lganligi hamda temuriylar orqali Chingizxonga shajaraviy tomondan ulanishiga urg‘u berilganligi, uning avlodlari kelajakda Farg‘ona taxtiga to‘la haqli ekanligini asoslashga qaratilgan, degan xulosani o‘rtaga tashlaydi.

Legitimatsiyaning bu ko‘rinishi XVIII asrning oxirlariga kelib o‘zini ahamiyatini yo‘qotgan bo‘lsada, lekin to‘la qonli yo‘qolib ham ketmagandi. Qo‘qon xonligi ham hokimiyatga to‘la qonli egalik qilish uchun, ommaga taxtga haqli ekanligini ko‘rsatish maqsadida, Umarxonning topshirig‘iga binoan tarixchi Isfarangiy birinchilardan bo‘lib o‘z asarida “Oltin

Beshik” voqeasini bayon etadi. Bevosita voqealarni realligini oshirish uchun, undagi jarayonlarni Buxoro xonlari bilan bogʻlagan holda bayon etadi. Biroq unda qator chalkashliklarni tadqiqotchi oʻz ishida berib oʻtadi. Isfarangiy bergan mazkur maʼlumot keyingi asarlarda bir muncha oʻz aslligini yoʻqotib boradi. Sababi har bir asarini shakllantirib borarishda muallif oʻzining fikr va mulohazalarini ham qoʻshib boyitib boraveradi. B.M.Bobojonov tomonidan ilgari surilgan fikrlar har tomondan oʻrinlidir. Olim birinchi navbatda mazkur afsonaga nima uchun ehtiyoj yuzaga kelganligini keltirib oʻtgan boʻlsada, mazkur afsonaning reallikka koʻchishidagi chalkashliklarni ham keltirib oʻtadi. Chalkashliklar boʻlishi aniq edi, sababi Isfrangiy Buxoro tarixidan xabardor emasdi. Lekin aslida xonlik nechogʻlik bu afsonaga muhtoj boʻlgan, agarda bu yoʻl bilan hokimiyatga davogʻarligini isbotlamasa, xalq hukmdorni tan olishmas edimi?

Aftonidil Erkinov “Oltin Beshik” afsonasi Umarxon taxtga oʻtirgandan soʻng Qoʻqon xonligi har jihatdan ancha kuchayishi va Buxoro xonligiga tobelikdan uzoqlashib, mustaqil ekanligini koʻrsatishga kirishgan vaqtda yuzaga kelganini taʼkidlab oʻtadi. Hokimiyat ustida hukmronlik qilayotgan biror bir sulola siyosiy jihatdan kuchaya boshlashi bilan oʻz hokimiyati asosi, qiyofasi, oʻziga xosligi – identifikatsiyasi, kelib chiqishini (shajara, genealogiya) izlashga va agar u mavjud boʻlmasa, uni tuzishga kirishadi. Mazkur jarayonlarda madaniy sohadagi faoliyatini kuchaytirishga intiladi yoki oʻtmishdagi namunaviy sulolalarga taqlid asosida oʻzligini namoyon qilishga urinadi. Shu jihatdan olib qaraganda, Umarxon hukmronligi davrida Temuriylarga, xususan, Husayn Boyqaro (1469-1506) saltanati zamoniga taqlid vujudga kelgan edi.

Mazkur afsonaning yaratilish genezisi boshqa turkiy qavmlarda mavjud rivoyatlarga borib taqaladi. Masalan, burkas urugʻidagi rivoyat, qirgʻizlarning “Ona kiyik” , Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” shuar jumlasidandir. Biroq fors tilida yozigan XII-XIII asrda yashab oʻtgan Daqoqiy Marvaziy-Samarqandiy qalamiga mansub “Baxtnoma” asari “Oltin Beshik” afsonasining andozasi sifatida keltirilganligi qiyosiy tahlil natijasida olim tomonidan isbotlangan.

REFERENCES

1. Худоёрхонзода. Анжум ат-таворих (Тарих юлдузлари). Форс-тожик тилидан таржимон Шодмон Воҳидов Т.: “Фан ва технология”, 2014. -349 б
2. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань: 1886.
3. Бейсембиев Т.К. «Тарихи Шахрухий» как исторический источник. «НАУКА» Казахский ССР АЛМА-АТА -1987.-С. 197
4. Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио-Ташкент. 2010. С. 743
5. Scott C.Levi. Khoqand the rise and fall of. University of Pittsburgh Press. 2017 years. P. 258
6. Кюгельген. Легитимация - Кюгельген, Анке. Легитимация среднеазиатской династии Мангитов в произведениях их историков (XVIII - XIX вв). Алматы, 2004